

KIMYOVIY-TIBBIY BILIMLAR ASOSIDA HARBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH

Ziyoyev Tohirjon Foziljon o'g'li¹
Islamova Maftuna Sharofiddinova²
ChOTQMBYU kursanti¹
ChOTQMBYU dotsenti²

Annotatsiya. Ushbu maqolada maxsus tayinlangan bo'linmalar yashovchanligini oshirish, harbiy kadrlar salohiyati va kasbiy kompetentligini kimyoviy-tibbiy bilimlar asosida rivojlantirish masalalari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: tibbiy tabel vositalari, kasbiy kompetentlik, yasovchanlik, qarag'ay ekstrakti.

Abstract. This article discusses issues of increasing the viability of specially appointed units, developing the potential and professional competence of military personnel on the basis of chemical and medical knowledge.

Keywords: medical prescriptions, professional competence, creativity, pine extract.

Ukraina, Suriya, va Tog'li Qorabog'dagi quro'li to'qnashuvlar tajribasi shuni ko'rsatmoqda-ki, jang maydonida bajaraladigan xar hil jangovar topshiriqlarni bajarish yani razvedka ishlari va dushmanni yo'q qilish jarayonida maxsus tayyorgarlik ko'rgan bo'linmalar asosiy rol o'ynaydi.

Maxsus tayinlangan bo'linmalar asosiy kuchlardan alohida (avtonom rejimda), dushmanning ort tomonida hech qanday taminotsiz, tog' va cho'l relyefi hamda og'ir iqlim sharoitlarida jangovar harakatlarni olib borish imkoniyatiga ega. Shu sababli maxsus bo'linmalarining shaxsiy tarkibining harakatlanish vaqtida turli sharoitlaridan kelib chiqqan holda xar hil jarohat olishni yoki bevosita dushman bilan to'qnashuvda yaralanish etimoli katta.

Bundan tashqari jangovar vazifasini muvaffaqiyatli bajarish uchun bo'linmalarga tog' relyefining o'ziga xos xususiyatlari, tog'-cho'l hududlarning iqlimi, harbiy xizmatchilarning xatti-harakati, yirtqich hayvonlar, zaharli hashorot va ilonlar bilan bog'liq salbiy omillar tasir etadi.[1]

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan omillar ta'siri natijasida harbiy xizmatchiga jangovar topshiriqni bajarishga to'sqinlik qilishi, kuchli ruhiy bosim o'tkazishi, qo'rquv va his-hayajon paydo bo'lishi, organizmning kuchli zo'riqishiga olib kelisi mumkin. Ushbu salbiy omillarni yengib o'tish uchun harbiy xizmatchilardan yuqori jismoniy tayyorgarlikni va ekstrimal holatlarda omon qolish ko'nikmalarini shakllantirish va harbiy kasbiy kompetentligi rivojlantirish talab etiladi.

Tog'li hududlarda harakatlanayotgan odam organizmiga, sog'ligiga, qolaversa ruxiy holatiga salbiy ta'sir qiluvchi omillar to'g'risida aytadigan bo'lsak mutaxasislarning ta'kidlashicha dengiz sathidan 1000-1500 metrgacha balandlikda yam-yashil archazor minerallar bilan boyigan suvli buloqlar inson organizmi uchun foydali xususiyatga ega. Lekin balandlik oshishi bilan inson sog'ligi va ruhiyatiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar oshib boradi. Jumladan atmosfera bosimi va havo haroratining pasayishi, quyosh radiatsiya ko'p miqdorda o'tishi[2] kabi omillarni misol tariqasida keltirish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi O'rta Osiyoning markaziy qismida Amudaryo va Sirdaryo oralig'ida joylashgan, tekislik va tog' relyefidan tashkil topgan o'ziga xos hudud. Tekisliklar respublikaning janubiy-g'arbiy va shimoliy-g'arbiy qismlarida 54 metrdan 300 metrgacha absolyut balandliklari bilan joylashgan. Ustyurt tosh platosi(100-240m), Amudaryo pastqamligi (54-100 m), Qizilqum cho'li past tog' balandliklari (485-888 m.) alohida ajrab turadi. Respublikaning sharqiy va janubiy-sharqiy qismida g'arbiy Tyan-Shan va Hisor-Oloy tog' tizmalari (1000-1500 m.dan, 3500 – 4500 m.gacha) va tog'aro va tog'oldi botiqlari (300- 900m.). joylashgan. O'zbekiston Respublikasining eng baland nuqtasi 4643 metr Hisor tog' tizmasining janubiy-sharqida joylashgan.[1,5] Maxsus bo'linmalar tomonidan operatsiyalar ushbu geografik

hududlarning turli qismlarida amalga osirilishi ehtimoli tug'ilishi, har bir hududning o'ziga xos imkoniyatlari va salbiy xususiyatlarini inobatga olishni talab etadi.

Har hil sharoitlarda o'quv va jangovar topshiriqlarini bajarishda har bir harbiy xizmatchilari va guruh tarkibi tibbiy tabel vositalari yani individual aptechka hamda guruhga feldsher sumkasi bilan ta'minlashni ko'zda tutiladi.[4]

Individual aptechka va feldsher sumkasi dori darmon vositalari bilan to'ldirish o'quv va jangovar vazifasi bajarish hududiga bog'liq ravishda to'ldiriladi. Individual va guruhdagi tibbiy tabel vositalari harbiy xizmatchilar jarohatlanish va yaralanish vaqtida birinchi tibbiy yordam ko'rsatish uchun mo'ljalangan maxsus tibbiy vositalar majmui hisoblanadi.

Shunga qaramay yuqorida aytilgandek maxsus tayinlangan bo'linmalar avtonom tarzda harakatlanadi. Shu sababli tibbiyot vositalari zaxirasini to'ldirish va jarohatlangan harbiy xizmatchilarni malakaviy tibbiy yordam ko'rsatish imkoniyati ma'lum miqdorda cheklangan. Harbiy xizmatchilarning o'z faoliyati davomida tog' sharoitida jarohatlanishi va antiseptik yoki yallig'lanishga qarshi dori vositasiga ehtiyoj sezishi mumkinligi inkor etib bo'lmas holatdir.

Bu holatlarda harbiy xizmatchilaridan yashovchanligini oshirish maqsadida tabiatda mavjud dorivor o'simliklarini topish va ularda dori-darmon tayyorlash bilim va ko'niqmalarini bilish maqsadga muvofiqdir. O'quv rejasida nazarda tutilgan kimyo va amaliy kimyo fanlarini o'qitish jarayonida dorivor o'simliklardan dori-darmon tayyorlash, kimyoviy-tibbiy bilimlarni parallel berib borish o'rindir.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida 4000 dan ortiq o'simlik turlari keng tarqalgan bolib, ulardan qariyb 600 ga yaqini dorivor o'simliklar hisoblanadi. Tibbiyot amaliyoti, farmasevtika sanoati va xalq tabobatida 250 ga yaqin o'simlik turlari qo'llaniladi.[3]

Ana shunday dorivor o'simliklar sirasiga kiruvchi "qaragay" tog'li hududlarda keng tarqalgan. Uning balandligi 50 metrgacha yetadi. Qarag'ay 500 yil umr ko'rish xususiyatiga ega.

Kimyoviy bilimlarga tayanib barcha turdagi dorivor o'simliklardan ekstraksiya qilish usuli orqali dorivor moddalarni ajratib olish mumkinligini bilgan holda, qaragayning barglari uzib olinadi va biroz quritilib, qurigan shoxlarni ekstragent (erituvchi)ga solish qarag'ay ekstraktini olish mumkin.

Eksragentlar 2 xil turga bo'linadi universal (suv va etil spirti) ekstragentlar va maxsus ekstragentlar.

Tog' sharoitida oddiy suvdan ekstragent sifatida foydalanish mumkin.

Qarag'ay ekstraktinining dorivor xususiyatlari juda yuqoridir. Xususan, qarag'ay ignalari tarkibi V. Sharkovning fikriga ko'ra kaltsiy 0,5 mg/kg, fosfor 0,15 mg/kg, magniy 0,1% (quruq ignalaridagi ulushi), temir 156 mg/kg, marganes 318 mg/kg, mis 7 mg/kg, rux 30 mg/kg, kobalt 0,09 mg/kg moddalarini saqlaydi.

Qag'ay ignalaridagi oqsilning miqdori esa 7-16.9 % gacha. Uning miqdori faslga qarab, 9,6-11,8 % chegaralarida o'zgarib turadi.

Daraxtning turli qismlarining tarkibi va farmokologik xususiyatlari bir-biridan farq qiladi. Uning tarkibiga quyidagi foydali komponentlar kiradi:

- **efir moyi** - balgam chiqaruvchi va antibakterial ta'sirga ega;
- **taninlar** - yallig'lanishga qarshi faollikni namoyon etadi;
- **fitonsidlar** - asab tizimiga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi;
- **askorbin kislota** - immunitetni rag'batlantiradi;
- **rutin** - kapilyarlarni kuchaytiradi;
- **pinititsikrin** - xoleritik ta'sirga ega.

Tibbiy maqsadlarda qarag'ay ignalari tarkibida efir moyi, qatronlar, kraxmal, taninlar, C, B, K, P vitaminlari, karatin moddalari mavjudligini bilgan holda keng qo'llash mumkin. Qarag'ay kurtaklari qaynatmasi nafas olish yo'llari epiteliysining sekretor faolligini rag'batlantirish, balg'amning yopishqoqligini kamaytirish va kiprikli epiteliyning faoliyatini rag'batlantirish orqali ekspektoran vazifasini bajaradi.[6,7,8]

Bundan tashqari qarag'ay kurtaklari diuretik gemastatik yallig'lanishga qarshi dezinfeksiyalovchi ta'sirga ega. Qarag'ay ignalaridan tayyorlangan preparatlar ekspektoran,

antimikrobiyalar, dezinfeksiyalovchi siydik haydovchi, skurvitga qarshi og‘riq qoldiruvchi xususiyatga ega. Shuningdek qaragay ekstrakti kuchli qon ketishini to‘xtatuvchi vosita hisoblanadi.

Yuqoridagi singari kimyoviy favqulotda zarur bilimlar harbiy oliy talim muassasalarida bolg‘usi kadrlarga kimyo darslarida doimiy berib borilishi, kimyoviy mantiqiy masalalar va ularning yechimiga yondashuv doimiy amalga oshirilishi harbiy kadrlar salohiyati va kasbiy kompetentligining oshishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shuningdek kimyo darslarida moddalarning dorivorlik xususiyatlari haqidagi muhim ma‘lumotlarni o‘rgatib borish bo‘lajak maxsus bo‘linmalar harbiy kadrlarining kasbiy harbiy kompetentligini rivojlantirish va bo‘linmalar yashovshanligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Назаров И.У. Горная подготовка / - Т., 2005. Изд. Г. Гулям – С.89-114.
2. Shaymatov J.N., Tog‘li hududlar tabiiy omillarining shaxsiy tarkib sog‘ligiga ta‘siri / Xalimov B.X., Nurullayev A.J.- Zirhli qalqaon IAJ № 1 (10) 2022 mart.
3. O‘. Axmedov. Dorivor o‘simliklarini yetishtirish texnologiyasi va ekologiya /darslik/.A. Ergashev., A. Abzalov., M. Yulchiyeva., D. Mustafakulov -T., -2020-V.7.
4. Raxmonov N. Tog‘ tayyorgarligi va yashovchanlik. /darslik/ U. Turdiqulov – Chirchiq - 2022-v. 299.
5. Выживание в различных природных и климатических условиях / учебное пособие/ Т., -2014. С.97-98.
6. <https://qomus.info/oz/encyclopedia/q/qaragay/>.
7. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/qaragay>.
8. <https://uz.atomiyme.com/qaragay-dastani-sog‘ligni-saqlash-foydalari/>.